

EuRoQuod

Revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

4/2020

octombrie - decembrie 2020

ISSN 2559 - 3641

Indexată în:

Central and Eastern European Online Library

WorldCat®
a trademark of OCLC, Inc.,
used with OCLC's permission

EuRoQuod

revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

nr.4/2020

ISSN 2559 - 3641
ISSN –L 2559 - 3641

Revistă indexată în

Recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale digitale¹

Recognition and enforcement of digital arbitral awards

Ionela-Diana Pătrașc-Bălan

Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”
judecător la Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal
membru EuRoQuod

Rezumat

Dezvoltarea comerțului online la nivel internațional a condus la mutarea litigiilor izvorâte în special din contractele electronice în mediul online (Online Dispute Resolution, ODR). Arbitrajul comercial internațional nu putea face excepție de la această evoluție. Hotărârea arbitrală străină digitală pronunțată în urma unui arbitraj online (e-arbitration) poate fi recunoscută sau pusă în executare. Unul dintre motivele pe care partea căreia i se opune hotărârea arbitrală digitală îl poate invoca pentru a bloca procedura recunoașterii sau executării este cel referitor la lipsa de validitate formală a convenției arbitrale încheiate prin mijloace electronice. Prin acest articol ne propunem să cercetăm care este cadrul normativ în care o instanță statală analizează validitatea formală a convenției arbitrale digitale, și în ce măsură acest motiv de refuz de recunoaștere sau executare poate fi găsit întemeiat.

Abstract

The development of international online commerce has led to the shift of disputes arising mainly from electronic contracts in the online environment (Online Dispute Resolution, ODR). International commercial arbitration could not be an exception to this development. The digital foreign arbitral award rendered following an online arbitration (e-arbitration) may be enforced in case of voluntary non-enforcement on the territory of a foreign state, following the recognition and enforcement procedure. One of the reasons that the party opposed to the digital arbitral award may invoke to block this procedure is the lack of formal validity of the arbitration agreement concluded by electronic means. This article aims to examine the regulatory framework within which a state court will examine the formal validity of the digital arbitration agreement and the extent to which this ground for refusal of recognition can be found to be well-founded.

Cuvinte cheie:convenție arbitrală digitală, sentință arbitrală digitală, recunoaștere, executare, refuz
Keywords:digital arbitration convention, digital arbitral award, recognition, enforcement, refusal

DOI:10.5281/zenodo.4653125

¹ Articolul a fost prezentat în cadrul Conferinței internaționale „*Perspective juridice asupra Internetului. Omniprezența dreptului în spațiul virtual*” – ediția a IV-a, Panel 1.3, *E-justice*, organizată la 31 octombrie 2020 de Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Informatică, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - Centrul Teritorial Iași și JURIDICE.RO.

1. Introducere

În dreptul comerțului internațional, litigiile sunt soluționate, de regulă, prin arbitraj internațional¹, arbitrajul fiind preferat altor modalități alternative de rezolvare a diferendelor (ADR), în special jurisdicției statale². Arbitrajul a fost definit ca fiind „(...)un mijloc de soluționare a diferendelor prin care părțile sunt de acord să supună litigiul lor spre soluționare unui terț care va pronunța o hotărâre definitivă și obligatorie în locul instanțelor judecătorești”³. Caracterul internațional al arbitrajului este determinat de situația litigioasă⁴, un litigiu este calificat ca fiind internațional dacă are legătură cu operațiuni de comerț internațional, cu cel puțin un element de extraneitate⁵. Părțile pot alege arbitrajul ca modalitate de soluționare a litigiilor internaționale atât la momentul încheierii contractului prin inserarea unei clauze compromisorii, cât și ulterior nașterii unui litigiu prin semnarea compromisului de arbitraj⁶, cele două ipoteze fiind cuprinse în sintagma „convenție de arbitraj”⁷ sau „acord de arbitraj”⁸. Procedura arbitrală internațională se finalizează prin pronunțarea unei sentințe arbitrale. Sentința arbitrală străină⁹ poate fi supusă procedurii recunoașterii sau/și executării pe teritoriul statului unde se urmărește fie invocarea și valorificarea puterii de *res judicata* a sentinței (pentru situația recunoașterii), fie executarea sa silită (pentru cea de-a doua procedură)¹⁰. Sentința arbitrală străină recunoscută devine un act juridic intern, iar executarea ei este supusă legislației privind executarea hotărârilor judecătorești în vigoare în statul pe teritoriul căruia se execută hotărârea¹¹.

În zilele noastre, este o constatare comună aceea că, în contextul globalizării și al dezvoltării tehnologiei informatice, relațiile comerciale sunt stabilite din ce în ce mai mult prin mijloace electronice și sunt „materializate” în contracte electronice¹². Litigiile, indiferent dacă sunt izvorâte din încheierea, executarea sau încetarea contractelor încheiate offline sau a contractelor electronice pot fi soluționate atât prin mijloace tradiționale, care presupun prezența fizică a părților (instanțe de judecată sau mijloace alternative precum concilierea/medierea sau arbitrajul), cât și

¹ C.T. Ungureanu, *Dreptul comerțului internațional*, Editura Hamangiu, București, 2018, p. 318; I. Macovei, *Tratat de drept al comerțului internațional*, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 615.

² C. Kessedjian, *Droit du commerce international*, Ed. Presses Universitaires de France, 2013, p. 457; M. Audit, S. Bollee, P. Calle, *Droit du commerce International et des investissements étrangers*, 2^e edition, LGDJ, 2016, p. 652.

³ International Council for Commercial Arbitration, *Ghidul ICCA pentru Interpretarea Convenției de la New York din 1958, Un Ghid pentru Judecători (Ghidul ICCA)*, material disponibil online la adresa https://www.arbitration-icca.org/media/11/59130972264406/icca_guide_nyc_romanian.pdf, accesată la 12.10.2020, p. 17.

⁴ I. Macovei, *op. cit.*, p. 617; C. T. Ungureanu, *op. cit.*, p. 318.

⁵ C. T. Ungureanu, *op. cit.*, p. 318.

⁶ C. Kessedjian, *op. cit.*, pp. 461-462; I. Macovei, *op. cit.*, p. 629; C. T. Ungureanu, *op. cit.*, p. 323.

⁷ I. Macovei, *op. cit.*, p. 628.

⁸ C. Kessedjian, *op. cit.*, p. 462.

⁹ Conform art. 1124 C. pr. civ.: „Sunt hotărâri arbitrale străine orice sentințe arbitrale de arbitraj intern sau internațional pronunțate într-un stat străin și care nu sunt considerate hotărâri naționale în România”.

¹⁰ C. Kessedjian, *La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales*, material audio-video în Audiovisual Library of International Law, disponibil online la adresa https://legal.un.org/avl/ls/Kessedjian_IEL_video_4.html, accesată la 11.10.2020; UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Guide on the Convention) (2016), https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-ocuments/uncitral/en/2016_guide_on_the_convention.pdf, accesată al 10.10.2020, pp. 9-10; R. B. Bobei, *Arbitrajul intern și internațional, Texte. Comentarii. Mentalități*, Editura C. H. Beck, București 2013, p. 422; Conform art. 1127 alin. 1 C.pr. civ.: „Cel care se prevaluează de o hotărâre arbitrală străină poate solicita numai recunoașterea acesteia pentru a invoca autoritatea de lucru judecat sau, când nu este adusă la îndeplinire în mod voluntar, încuviințarea executării silit pe teritoriul României”.

¹¹ G. Mihai, *Procedura recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale străine* în Revista Universul Juridic nr. 4/2016, disponibilă online în biblioteca juridică online www.Legalis.ro, accesată la 13.10.2020.

¹² Pentru noțiunea de contract electronic și clasificarea contactelor electronice, a se vedea C. T. Ungureanu, *op. cit.*, pp. 158-164.

prin intermediul metodelor de soluționare alternativă online (ODR, *Online Dispute Resolution*). Cu toate acestea, în practică, soluționarea litigiilor online este legată de comerțul electronic, respectiv de contractele încheiate prin mijloace electronice¹.

ODR a fost definit² ca fiind mecanismul de soluționare a litigiilor în mediul electronic utilizând tehnologia informatică. O definiție a sintagmei soluționarea litigiilor online o regăsim în cuprinsul *Proiectului de document final referitor la elementele și principiile procesului/procedurii de soluționare a litigiilor online*, proiect ce aparține Grupului de lucru III (Reglementarea litigiilor online) creat în cadrul Comisiei Națiunilor Unite pentru Dreptul comerțului internațional (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL)³: „Termenul reglementarea litigiilor online desemnează mecanismul de soluționare a diferendelor prin intermediul comunicațiilor electronice, precum și a altor tehnologii informatice și de comunicații”. Printre avantajele ODR au fost enumerate⁴: durată mică de soluționare, costuri reduse, eficacitate în executare.

Arbitrajul online, *e-arbitration* sau arbitrajul digital, modalitate de soluționare alternativă a litigiilor online, a fost definit⁵ ca fiind arbitrajul a cărui procedură se desfășoară exclusiv online. Această noțiune a fost extinsă și pentru situația în care, deși procedura nu se desfășoară exclusiv online (documentele sunt transmise utilizând mijloacele de comunicare electronice, întâlnirile dintre arbitri și avocați au loc față în față), este folosit un program sau o platformă website⁶. O platformă de reglementare a litigiilor a fost descrisă ca fiind un forum pus la dispoziție de prestatorul de servicii privind soluționarea online a litigiilor, și poate fi deschisă publicului, (sub forma unui website) sau permițând acces restrâns (sub forma unei platforme închise de tip intranet)⁷. Alături de centrele tradiționale de arbitraj offline, care și-au creat propriile platforme de soluționare a litigiilor online, au apărut și platforme special create ODR⁸.

Similar arbitrajului tradițional offline, arbitrajul online presupune pronunțarea unei hotărâri arbitrale pe care, în caz de neexecutare voluntară, partea interesată o poate executa silit cu ajutorul forței coercitive a statului în care hotărârea arbitrală digitală urmează să fie executată. În cazul unei

¹ United Nations Conference on Trade and Development, *Course on Dispute Settlement, Modul 5.9. International Commercial Arbitration: Electronic Arbitration (Course on Dispute Settlement, Modul 5.9.)*, material disponibil online la adresa https://unctad.org/en/Docs/edmmisc232add20_en.pdf, accesată la 5.10.2020, p. 4.

² M. Philippe, *ODR Redress System for Consumer Disputes Clarifications, UNCITRAL Works & EU Regulation on ODR* în *International Journal of Online Dispute Resolution* 2014 (1) 1, p. 57; O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment* în *International Journal of Online Dispute Resolution* 2014 (1) 1, p. 22.

³ United Nations Commission on International Trade Law Working Group III (Online dispute resolution) Thirty-third session New York, 29 February-4 March 2016, *Online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions Note by the Secretariat Draft outcome document reflecting elements and principles of an ODR process*, material disponibil online la adresa <https://undocs.org/en/a/cn.9/wg.iii/wp.140>, accesată la 7.10.2020, p. 6.

⁴ *Course on Dispute Settlement, Modul 5.9*, pp. 6-7; G. Kaufmann-Kohler, Th. Schultz, *The Use of Information Technology in Arbitration*, pp. 10-11.

⁵ M. Philippe, *op. cit.*, p. 59.

⁶ *Idem*.

⁷ United Nations Commission on International Trade Law Working Group III (Online Dispute Resolution) Twenty-second session Vienna, 13-17 December 2010, *Online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions Note by the Secretariat*, material disponibil online la adresa <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.105>, accesată la 10.10.2020, p. 11.

⁸ L. Biukovic, *International Commercial Arbitration in Cyberspace: Recent Developments*, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 22, Issue 3 Spring 2002, pp. 320-323; Sunt amintite CyberSettle.com, clickNsettle.com, ICANN ce aparține Centrul de arbitraj și mediere al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI); Alte platforme ODR: NetCase care aparține ICC International Court of Arbitration și WebFile ce aparține American Arbitration Association (AAA), amintite în United Nations Commission on International Trade Law Working Group III (Online Dispute Resolution) Twenty-second session Vienna, 13-17 December 2010, *Online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions Note by the Secretariat*, material disponibil online la adresa <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.105>, p. 6; Alte centre de arbitraj online: Centre Canadien d'Arbitrage Commercial (CCAC) pe site-ul <https://ccac-adr.org/accueil>, accesat la 13.10.2020.

hotărâri arbitrale digitale pronunțate într-un litigiu internațional, hotărârea arbitrală digitală străină va trebui să urmeze procedura recunoașterii și executării de către instanța națională a statului în care sentința arbitrală urmează să fie recunoscută și executată.

2. Cadrul normativ aplicabil recunoașterii și executării hotărârii arbitrale digitale

La nivel internațional, regional sau național (sistemul de referință fiind dreptul intern român) nu există reglementări referitoare la recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale digitale străine. În lipsa acestor norme, judecătorul național urmează să aplice normele existente în materia recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale străine offline, fără a ignora, însă, elementele de specificitate pe care le presupun atât încheierea contractului prin mijloace electronice, cât și desfășurarea procedurii finalizată cu pronunțarea hotărârii online.

3. Cadrul normativ aplicabil la nivel internațional

Pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, jurisdicțiile naționale pot aplica¹: Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, adoptată la New-York, la 10 iunie 1958 (Convenția de la New York)², o convenție care reglementează în particular arbitrajul internațional (cum este, de exemplu, Convenția pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state încheiată la Washington la 18 martie 1965, Convenția de la Washington)³ și legislația națională⁴.

Instanțele judecătorești sunt obligate, potrivit art. III⁵ din Convenția de la New York, să recunoască și să execute sentințele arbitrale străine în conformitate cu regulile de procedură aplicabile pe teritoriul unde cererea de recunoaștere și executare este formulată, potrivit condițiilor prevăzute în Convenție, cu excepția cazului în care acestea nu sunt vizate de unul dintre motivele de refuz prevăzute la art. V⁶.

¹Ghidul ICCA, p. 73.

² Textul Convenției este disponibil online la adresa <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/new-york-convention-e.pdf>; România a aderat la Convenția de la New York prin Decretul nr. 186 din 24 iulie 1961, publicat în B. Of. nr. 19 din 24 iulie 1961, cu următoarele rezerve: "Republica Populară Romina va aplica Convenția numai la diferendele rezultate din raporturi de drept contractuale sau necontractuale care sînt considerate comerciale de către legislația sa națională. Republica Populara Romina va aplica Convenția la recunoașterea și executarea sentințelor date pe teritoriul unui alt stat contractant. În ce privește sentințele date pe teritoriul unor state necontractante, Republica Populara Romina va aplica Convenția numai pe baza reciprocității stabilite prin înțelegere între părți".

³Textul Convenției este disponibil online la adresa <https://icsid.worldbank.org/resources/rules-and-regulations/convention-other-languages>; România a ratificat Convenția de la Washington prin Decretul nr. 62 din 30 mai 1975, publicat în B. Of. nr. 56 din 7 iunie 1975.

⁴ De exemplu, în România, dispozițiile art. 1124-1133 C. pr. civ.; în Franța, dispozițiile art. 1514-1517 C. pr. civ.; a se vedea în acest sens, C. Kessedjian, *op. cit.*, pp. 483-486.

⁵ Art. III din Convenția de la Washington: „Fiecare din Statele contractante va recunoaște autoritatea unei sentințe arbitrale și va acorda executarea acestei sentințe conform regulilor de procedură în vigoare pe teritoriul unde sentința este invocată în condițiile stabilite în articolele următoare. Pentru recunoașterea sau executarea sentințelor arbitrale cărora se aplica prezenta Convenție nu vor fi impuse condițiuni mult mai riguroase, nici cheltuieli de judecată mult mai ridicate, decât acelea care sunt impuse pentru recunoașterea sau executarea sentințelor arbitrale naționale”.

⁶ Art. V din Convenția de la New York: „1. Recunoașterea și executarea sentinței nu vor fi refuzate, la cererea părții contra căreia ea este invocată, decât dacă aceasta face dovada în fața autorității competente a țării unde recunoașterea și executarea sunt cerute: a) ca părțile la convenția amintită în articolul II, erau, în virtutea legii aplicabilă lor, lovite de o incapacitate, sau ca convenția menționată nu este valabilă în virtutea legii căreia părțile au subordonat-o, sau în lipsa unor indicații în acest sens, în virtutea legii țării în care sentința a fost dată; sau b) ca partea împotriva căreia este invocată sentința nu a fost informată în mod convenit despre desemnarea arbitrilor sau despre procedura de arbitraj, sau ca i-a fost imposibil, pentru un alt motiv, să-și pună în valoare mijloacele sale de apărare; sau c) ca sentința se referă la un diferend nementionat în compromis, sau care nu intră în prevederile clauzei compromisorii, sau ca ele conțin hotărâri care depășesc prevederile compromisului, sau ale clauzei compromisorii; totuși, dacă dispozițiile sentinței

În temeiul art. V(1)(a), printre motivele de refuz se regăsește și cel referitor la lipsa de valabilitate a convenției arbitrale în temeiul legii căreia părțile au subordonat-o sau în lipsa unei mențiuni în această privință, în temeiul legii statului în care sentința a fost pronunțată. Valabilitatea convenției arbitrale vizează atât îndeplinirea condițiilor de formă, cât și pe cele de fond. Dintre acestea, vom avea în vedere în prezenta cercetare chestiunile referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale convenției arbitrale încheiate prin mijloace electronice. În practică, părțile susțin în mod frecvent nevalabilitatea convenției arbitrale, având în vedere că nu este „scrisă”, așa cum impune articolul II(2)¹.

Reținem totodată că, în temeiul Convenției Europene de arbitraj comercial internațional din 21 aprilie 1961 (Convenției de la Geneva)²: „Anularea într-unul din Statele Contractante a unei sentințe arbitrale ce cade sub prevederile prezentei Convenții nu va constitui un motiv de refuz de recunoaștere sau de executare într-un alt Stat Contractant decât dacă aceasta anulare a fost pronunțată în Statul în care, sau după legea căruia, sentința a fost dată și aceasta pentru unul din următoarele motive: a) părțile la convenția de arbitraj erau, conform legii care le este aplicabilă, lovite de incapacitate, sau zisa convenție nu este valabilă potrivit legii căreia părțile au supus-o sau, în lipsa indicațiilor în această privință, potrivit legii țării unde sentința a fost pronunțată”³.

4. Cadrul normativ aplicabil la nivelul Uniunii Europene

Pentru recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine pronunțate în spațiul Uniunii Europene, instanțele naționale nu pot aplica Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Regulamentul nr. 1215/2012)⁴ în virtutea normei de excludere cuprinsă în art. 1 alin. 2 lit. d)⁵, astfel cum este explicitată în preambulul actului normativ unional⁶.

Excluderea din domeniul de aplicare a regulamentul unional a câmpului de aplicare a Convenției de la New York a fost subliniată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în considerentele hotărârii pronunțate în cauza *C-536/13, „Gazprom” OAO*⁷, care, deși vizau

care au legătură cu problemele supuse arbitrajului pot fi disjuncte de cele care au legătură cu probleme care nu sînt supuse arbitrajului, primele pot fi recunoscute și executate; sau d) ca constituirea tribunalului arbitral sau procedura de arbitraj nu a fost conformă cu convenția părților, sau, în lipsa de convenție, ca ea nu a fost conformă cu legea țării în care a avut loc arbitrajul; sau e) ca sentința nu a devenit încă obligatorie pentru părți sau a fost anulată sau suspendată de o autoritate competentă a țării în care, sau după legea căreia, a fost data sentința. 2. Recunoașterea și executarea unei sentințe arbitrale vor putea fi, de asemenea, refuzate dacă autoritatea competentă a țării în care se cere recunoașterea și executarea constată: a) ca în conformitate cu legea acestei țări obiectul diferendului nu este susceptibil a fi reglementat pe calea arbitrajului; sau b) ca recunoașterea sau executarea sentinței ar fi contrară ordinii publice a acestei țări”.

¹ Ghidul ICCA, p. 92; Pentru jurisprudența instanțelor naționale în aplicarea art. II (2) a se vedea A. Jan van den Berg, *New York Convention of 1958: Refusals of Enforcement*, în ICC International Court of Arbitration Bulletin – Vol. 18/No. 2 – 2007.

² România a ratificat Convenția de la Geneva prin Decretul nr. 281/1963 privind ratificarea Convenției europene de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva, la 21 aprilie 1961, publicat în B. Of. nr. 12 din 25 iunie 1963.

³ Art. 9 alin. 1 lit. a) din Convenția de la Geneva.

⁴ Publicat în JO L 351, 20.12.2012.

⁵ Art. 1 alin. 2 lit. d) din Regulamentul nr. 1215/2012: „Prezentul regulament nu se aplică în ceea ce privește: (...) (d) arbitrajul;”.

⁶ Considerentul 12 din preambulul Regulamentului nr. 1215/2012: „Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice arbitrajului. (...) O hotărâre pronunțată de o instanță a unui stat membru pentru a stabili dacă o convenție de arbitraj este nulă și neavenită, nu produce efecte sau este imposibil de aplicat nu ar trebui să intre sub incidența normelor privind recunoașterea și executarea prevăzute în prezentul regulament, indiferent dacă instanța s-a pronunțat asupra acestei chestiuni pe cale principală sau pe cale accesorie”.

⁷ Hotărârea Curții (Marea Cameră) 13 mai 2015, în cauza C-536/13, „Gazprom” OAO cu participarea Lietuvos Respublika, disponibilă online la adresa

interpretarea Regulamentului nr. 44/2001¹, abrogat de Regulamentul nr. 1215/2012, rămân pe deplin valabile², întrucât cele două prevederi au același conținut.

Hotărârea CJUE referită se înscrie în linia jurisprudenței acestei instanțe, care a avut o abordare constantă cu privire la sfera de aplicare a domeniului recunoașterii și executării hotărârilor în materie civilă și comercială, din care a exclus arbitrajul, indiferent de reglementarea pe care a interpretat-o. Astfel, în interpretarea art. 1 alin. 2 pct. 4 din Convenția privind competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, semnată la 27 septembrie 1968 la Bruxelles³, Curtea de Justiție a Comunităților Europene (CJCE, la data pronunțării hotărârii), a arătat că statele contractante au înțeles să excludă arbitrajul ca materie în ansamblul său, inclusiv procedurile introduse în fața instanțelor statale, astfel încât excluderea este incidentă și în cazul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe statale și care are ca obiect desemnarea unui arbitru, chiar dacă acest litigiu ridică problema prealabilă a existenței sau a validității unei convenții de arbitraj⁴. Jurisprudența românească⁵ a reținut că Regulamentul nr. 44/2001 nu se aplică în materie de arbitraj, întrucât în cauza având ca obiect recunoașterea și încuviințarea executării silite a unei hotărâri arbitrale străine se aplică Convenția de la New York.

5. Cadrul normativ în dreptul român

În legislația românească, materia analizată are sediul în dispozițiile Codul de procedură civilă, Cartea a VII-a. Procesul civil internațional/Titlul IV. Arbitrajul internațional și efectele hotărârilor arbitrale străine. În literatura de specialitate⁶, s-a arătat că: „În domeniul comerțului internațional, în baza *specialia generalibus derogant și generalia specialibus non derogant*, dispozițiile Codului de procedură civilă (legea generală) se completează cu Regulile de procedură ale Curții de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (legea specială) în baza principiului corelație stabilită de art. 52 din Reguli: *„Prevederile prezentelor Reguli se completează cu dispozițiile de drept comun de procedură civilă română, în măsura în care acestea sunt aplicabile, ținând seama de caracterul internațional al competenței Curții de Arbitraj și de natura comercială a litigiilor arbitrale”*.

Reglementarea de drept intern român⁷ referitoare la motivul de refuz al recunoașterii și încuviințării sentinței arbitrale străine bazată pe lipsa de valabilitate a convenției de arbitraj preia

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=recunoa%25C8%2599tere%2Bsentin%25C8%259Ba%2BArbitral%25C4%2583&docid=164260&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12062497#ctx1>, accesată la 7.11.2020.

¹ Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, publicat în JO L 012 16.1.2001, abrogat prin Regulamentul nr. 1215/2012.

² Considerentul 43 din cauza C-536/13: „Din moment ce Convenția de la New York reglementează un sector exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 44/2001, aceasta nu privește nici o „chestiune specială” în sensul articolului 71 alineatul (1) din acest regulament”.

³ Publicată în JO L 299, 31.12.1972; Art.1 alin. 2 pct. 4 din Convenție: „Prezenta convenție se aplică în materie civilă și comercială indiferent de natura instanței. Sunt excluse de la aplicarea convenției:(...)4. arbitrajul”.

⁴ Hotărârea Curții din 25 iulie 1991 pronunțată în cauza C-190/89, Marc Rich & Co. AG, și Società Italiana Impianti PA, disponibilă online la adresa https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3439b57-f2b4-4161-bf73-726d147d296b.0001.06/DOC_2&format=PDF, accesată la 7.11.2020.

⁵ Curtea de Apel București, Decizia civilă nr. 73/16.02.2012, nepublicată *apud* D. Călin, R.M. Călin, A. Ciolofan, I. Cioponea, P.A. Coțovanu, N-P.Georgescu, A. Groza, A. Iacuba, S.-E. Lungu, L. Zaharia, D. Zeca, *Cooperare judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană*, Editura C. H. Beck București 2014, p. 13.

⁶ G. Mihai, *op.cit.*

⁷ Art. 1129 lit. b) C. pr. civ.: „Recunoașterea sau executarea hotărârii arbitrale străine este respinsă de tribunal dacă partea contra căreia hotărârea este invocată probează existența uneia dintre următoarele împrejurări:(...)b) convenția arbitrală nu era valabilă

prevederile convențiilor internaționale amintite, respectiv Convenția de la New York și Convenția de la Geneva. Dispozițiile de drept intern evocate trebuie corelate cu reglementările internaționale¹ pe care România le-a ratificat sau la care a aderat.

Judecătorul național având de soluționat incidentul la recunoaștere și executare invocat de către partea căreia i se opune o hotărâre arbitrală străină digitală, referitor la forma scrisă a convenției arbitrale încheiate prin mijloace electronice trebuie să stabilească cu titlu preliminar care este legea în baza căreia va cerceta valabilitatea convenției de arbitraj încheiată prin mijloace electronice.

6. Legea aplicabilă stabilirii valabilității convenției arbitrale

Judecătorul național va cerceta valabilitatea convenției arbitrale încheiate prin mijloace electronice raportându-se la legea căreia părțile au supus convenția de arbitraj sau, în lipsa indicațiilor, potrivit legii țării unde sentința a fost pronunțată.

Această soluție este prevăzută atât în normele convenționale internaționale, respectiv dispozițiile art. V alin. 1 lit. a) din Convenția de la New York, art. 9 alin.1 lit. a) din Convenția de la Geneva, cât și în legislația română la art. 1129 lit. b) din C. pr. civ.

Legea model UNCITRAL asupra arbitrajului comercial internațional², instrument internațional important pentru armonizarea legislațiilor, ce face parte din categoria *soft-law*, prevede la art. 36 alin. 1 lit. a), i) aceleași reguli în vederea determinării legii în baza căreia judecătorul trebuie să stabilească, în caz de contestare, valabilitatea clauzei arbitrale: legea aleasă de părți, sau, în lipsa alegerii părților, legea aplicabilă în țara unde sentința a fost pronunțată.

Articolul V alin. 1 lit. a) din Convenția de la New York prevede două reguli de conflict pentru determinarea legii aplicabile convenției de arbitraj³: prima regulă ilustrează autonomia de voință a părților în virtutea căreia părțile pot determina legea aplicabilă convenției arbitrale, cea de-a doua regulă, subsidiară, a teritorialității, în conformitate cu care legea aplicabilă va fi cea a statului în care a fost pronunțată hotărârea arbitrală. În practică, în foarte puține cazuri, părțile aleg expres legea care să le guverneze convenția de arbitraj⁴. De regulă, legea aplicabilă clauzei compromisorii este aceea aleasă de părți pentru contractul lor⁵.

S-a subliniat⁶ faptul că prima dintre regulile amintite va fi aplicabilă doar în ipoteza în care alegerea legii de către părți este expresă, în toate celelalte cazuri fiind incidentă regula subsidiară a teritorialității. A fost exprimată și opinia conform căreia alegerea legii de către părți poate fi și implicită⁷.

Determinarea țării în care a fost pronunțată sentința arbitrală digitală înseamnă determinarea locului arbitrajului digital.

potrivit legii căreia părțile au supus-o sau, în lipsă de stabilire a acesteia, conform legii statului în care hotărârea arbitrală a fost pronunțată;”.

¹ R.B. Bobei, *op. cit.*, p. 432.

² UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006, material disponibil online la adresa https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf, accesată la 10.10.2020.

³ A. Jan van den Berg, *The New York Arbitration Convention of 1958. Towards a Uniform Judicial Interpretation*, Editura Kluwer, 1981, p. 291.

⁴ UNCITRAL *Guide on the Convention*, *op. cit.*, p. 146.

⁵ C. T. Ungureanu, *op. cit.*, p. 325.

⁶ *Idem*, p. 296.

⁷ UNCITRAL *Guide on the Convention*, *op. cit.*, p.147.

În arbitrajul offline, părțile își aleg locul arbitrajului prin indicarea instituției care va soluționa litigiul¹. În lipsa manifestării de voință a părților în acest sens, alegerea va reveni arbitrilor.

În cazul arbitrajului online, care se desfășoară în mediul virtual, este dificil de centralizat procedura arbitrajului într-un singur punct, având în vedere că aceasta reunește litiganți și arbitri aflați în locuri diferite, iar actele procedurale vizează schimburi de date prin mijloace electronice. Cu toate acestea, delocalizarea arbitrajului online nu înseamnă că nu există sau nu poate fi stabilit un loc al arbitrajului online. Locul arbitrajului este un concept strict juridic care depinde de voința părților², astfel încât devine irelevant faptul că actele de procedură sau audierile au loc într-un loc, arbitrii participă la procedură din statele în care locuiesc, iar hotărârea arbitrală este pronunțată în mediul virtual, prin mijloace electronice. În situația arbitrajului online, în lipsa unor reglementări exprese pentru alegerea locului arbitrajului se poate apela la criteriile din arbitrajul offline: desemnarea locului arbitrajului prin voința părților, în subsidiar, în lipsa manifestării de voință a părților, de către arbitri³.

Exempli gratia, conform art. 18 din Regulile de arbitraj ale Camerei de Comerț Internațională (ICC Rules of Arbitration)⁴: „1 Locul arbitrajului va fi stabilit de Curte, cu excepția situației în care acesta a fost convenit de părți. 2 Tribunalul arbitral poate, după consultarea părților, să desfășoare audieri sau întâlniri în orice altă locație pe care o consideră potrivită, cu excepția situației în care părțile au convenit în alt mod. 3 Tribunalul arbitral poate delibera în orice locație pe care o consideră potrivită”.

Referitor la locul arbitrajului, în doctrină⁵ s-a arătat că: „Dacă locul arbitrajului a fost ales ca fiind România, conform criteriului geografic, hotărârea arbitrală urmează a fi considerată națională, dacă nu există elemente suficiente de puternice pentru a putea conduce la concluzia că aceasta nu poate fi considerată ca fiind o hotărâre română”, iar în această ipoteză „(...)nu se impune recunoașterea în România a hotărârilor arbitrale pronunțate de tribunalele arbitrale constituite în cadrul Curții Internaționale de Arbitraj la care locul arbitrajului a fost ales de părți ori stabilit de tribunalul arbitral ca fiind România, urmând a se proceda direct la executarea silită”.

După determinarea legii în baza căreia va fi stabilită valabilitatea convenției arbitrale, judecătorul național va cerceta dacă o convenție arbitrală încheiată prin mijloace electronice îndeplinește cerințele de formă cerute de legea astfel determinată.

7. Convenția de arbitraj încheiată prin mijloace electronice

Mijloacele electronice fac parte din mijloacele de comunicare la distanță, fără a se identifica cu acestea, relația dintre aceste noțiuni fiind cea de la gen (mijloace de comunicare la distanță) la specie (mijloace electronice).

O definiție a mijloacelor de comunicație la distanță se regăsește în art. 4 alin. 1 pct. 46 din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice⁶: „mijloc de comunicație la distanță - orice mijloc care poate fi utilizat pentru încheierea unui contract privind furnizarea unor

¹ C.T. Ungureanu, *op. cit.*, p. 324.

² *Course on Dispute Settlement, Modul 5.9.*, p. 50.

³ L. Biukovic, *op. cit.*, p. 343.

⁴ Material disponibil online la adresa <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/08/icc-2017-arbitration-and-2014-mediation-rules-romanian-version.pdf>, accesată la 8.11.2020.

⁵ C. Leaua, *Sunt hotărârile arbitrale ICC Paris, cu locul arbitrajului în România, hotărâri arbitrale străine?*, material disponibil online la adresa www.juridice.ro, accesat la 20.10.2020.

⁶ Publicată în M. Of. nr. 925 din 27 decembrie 2011.

servicii de comunicații electronice destinate publicului sau unor servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice și care nu necesită prezența fizică simultană a celor două părți.

Noțiunea gen „mijloace la distanță” include comunicarea prin poștă , telefon , fax, prin Internet, numai acesta din urmă fiind inclus în noțiunea specie „mijloace electronice”¹.

Sintagma „mijloace electronice” este definită prin reglementări unionale și naționale. Conform art. 4 lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum)², mijloacele electronice înseamnă un echipament electronic de prelucrare (inclusiv compresie digitală) și de stocare a datelor, care este difuzat, transmis și recepționat în întregime prin cablu, prin radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice. În temeiul reglementării interne³ mijloace electronice sunt „echipamente electronice și rețele de cablu, fibră optică, radio, satelit și altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informației”.

O altă noțiune legată de încheierea acordului părților în mediul online este cea de înscris electronic care „reprezintă o colecție de date în formă electronică între care există relații logice și funcționale și care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificație inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar”⁴.

În lumina acestor norme, având în vedere definiția „contractului electronic”⁵, prin convenție de arbitraj încheiată prin mijloace electronice (convenție de arbitraj electronică) se poate înțelege acordul de voință al părților contractante, exprimat sub forma unui înscris electronic, de a supune litigiile dintre ele izvorâte din încheierea, executarea sau încetarea contractelor arbitrajului. Ceea ce deosebește convenția de arbitraj electronică de convenția de arbitraj clasică, încheiată offline este modalitatea în care se „materializează” acest acord: înscrisul electronic în prima ipoteză, înscrisul clasic, pe hârtie, în cea de-a doua situație.

Învestită cu apărarea părâtului cu privire la lipsa de valabilitate formală a convenției de arbitraj electronică, instanța națională trebuie să stabilească dacă această convenție îndeplinește condiția de a fi un înscris.

8. Îmbracă convenția de arbitraj electronică formă scrisă?

Convenția de la New York impune forma „scrisă” pentru încheierea convențiilor arbitrale, cerință prevăzută în articolul II(2) și analizată în Capitolul II⁶.

Ghidul ICCA arată⁷ că art. II (2) impune în ceea ce privește forma clauzei de arbitraj un dublu standard: pe de o parte, un standard maxim care obligă statele contractante să nu impună condiții de formă suplimentare sau mai restrictive potrivit legilor lor naționale, iar pe de altă parte, un

¹ C.T. Ungureanu, *op. cit.*, p. 159.

² Publicat în JO L 165 din 18.6.2013.

³ Art. 1 pct. 2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, publicată în M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006 (Legea nr. 365/2002).

⁴ Art. 4 pct. 2 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în M. Of. 316 din 30 aprilie 2014.

⁵ În acest sens, C. T. Ungureanu, *op. cit.*, p. 158; „Contractul electronic este contractul încheiat la distanță (între absenți), care presupune realizarea acordului de voință al părții contractante –furnizorul de servicii și destinatarul serviciilor- cu intenția de a stabili, modifica sau stinge un raport juridic concret, specific fiind modul de exprimare a acordului, în forma înscrisului electronic”.

⁶ Ghidul ICCA, p. 21.

⁷ *Idem*, p. 46.

standard minim, în conformitatea cu care instanțele naționale chemate să aplice convenția nu pot cere mai puțin decât prevedea Convenția de la New York în ceea ce privește forma scrisă. În prezent, acest din urmă standard nu se mai bucură de recunoaștere¹, în virtutea art. VII(1)², Convenția fiind interpretată în sensul că „nu împiedică aplicarea unor condiții de formă mai puțin restrictive de către Statele contractante”³.

Aplicarea rigidă a cerinței formei scrise a Convenției de la New York a fost privită ca fiind împotriva uzanțelor actuale și a abordării favorabile executării Convenției, practica judiciară în materie fiind fidelă unui „principiu director potrivit căruia o convenție arbitrală este valabilă atunci când se poate reține în mod rezonabil că oferta de a recurge la arbitraj - în formă scrisă- a fost acceptată (și a existat un „acord de voințe”)”⁴.

UNCITRAL a recomandat⁵ ca art. II parag. 2 din Convenția de la New York să fie aplicat „recunoscând că circumstanțele descrise aici nu sunt exhaustive, astfel încât o convenție arbitrală este validă chiar dacă este încheiată sub o altă formă decât cea expres prevăzută de Convenție”. Mergând pe aceeași linie, UNCITRAL consideră Convenția de la New York ca impunând un standard maxim în ceea ce privește controlul pe care statele membre îl pot impune în materia recunoașterii și executării unei hotărâri arbitrale străine, astfel încât un stat care va executa o sentință arbitrală aplicând un regim juridic mai favorabil decât cel instituit prin Convenția de la New York nu își va încălca obligațiile⁶.

Dacă convenția arbitrală semnată de părți sau o clauză compromisorie inclusă într-un contract semnat de părți, îndeplinește cerința formei scrise, pentru situația în care o convenție arbitrală este cuprinsă într-un schimb de scrisori, telegrame sau alte asemenea comunicări, semnarea scrisorilor și a telegramelor nu este necesară⁷ pentru a se putea reține valabilitatea convenției sau a clauzei compromisorii.

În ceea ce privește convenția arbitrală cuprinsă într-un schimb de comunicări electronice, Ghidul ICCA consideră că art. II (2) din Convenția de la New York poate fi interpretat ca incluzând mijloacele echivalente de comunicare modernă, inclusiv fax-urile și e-mail-urile, pentru acestea din urmă cerința formei scrise prevăzute de Convenție fiind îndeplinită dacă semnăturile electronice sunt valabile sau dacă schimbul efectiv de comunicări electronice poate fi dovedit prin alte mijloace⁸. Pe cale de consecință, se poate considera că cerința prevăzută la art. II (2) din Convenția de la New York este îndeplinită și în cazul convenției arbitrale sub forma unui înscris electronic nu numai dacă semnăturile electronice ale părților contractante sunt valabile, ci și în ipoteza în care schimbul efectiv de comunicări electronice poate fi dovedit prin alte mijloace.

¹*Ibidem*.

² Art. VII (1): „[D]ispozițiile prezentei Convenții ... nu privează nicio parte interesată de dreptul pe care l-ar putea avea de a se prevala de o sentință arbitrală în modul și în măsura admisă de legislația sau tratatele țării în care sentința este invocată.”

³ *Ghidul ICCA*, p. 47.

⁴ *Idem*.

⁵ United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006*, Part Three, *Recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session*, material disponibil online la adresa https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf, accesată la 11.10.2020; Legea tip UNCITRAL asupra arbitrajului comercial internațional a fost adoptată de Comisia Națiunilor Unite pentru dreptului comerțului internațional la 21 iunie 1985 și a fost completată la 7 iulie 2006.

⁶ UNCITRAL, *Guide on Convention*, p. 2.

⁷ *Ghidul ICCA*, p. 49.

⁸ *Ghidul ICCA*, p. 53.

Uniunea Europeană (UE) are propriile norme în materia comerțului electronic: Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic)¹ și Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (Regulamentul nr.910/2014)².

La nivelul legislațiilor naționale nu există reglementări uniforme cu privire la forma convenției de arbitraj. În Elveția, Belgia, Olanda și Statele Unite ale Americii convenția de arbitraj trebuie să fie încheiată în forma scrisă cerută de normele în vigoare, în timp ce legea suedeză nu conține nici un fel de condiții privind forma în care trebuie să fie încheiată această convenție³. Conform legislației franceze, în cea ce privește arbitrajul internațional, convenția de arbitraj nu este supusă niciunei condiții referitoare la forma sa⁴.

Dispozițiile de drept național care prevăd forma scrisă a convenției arbitrale fără nicio altă distincție trebuie interpretate în acord cu legislația internă complementară cu privire la comunicațiile electronice, iar interpretarea condiției „în scris” cu privire la clauzele din contractele electronice, deci și cu privire la clauza de arbitraj, trebuie verificată în raport și de aceste norme⁵.

Cu privire la comunicările pe cale electronică, Legea model UNCITRAL asupra arbitrajului comercial internațional⁶ prevede, în ceea ce privește condiția formei scrise a clauzei de arbitraj sau a compromisului, că această formă de comunicare electronică îndeplinește condiția formei scrise dacă informația este accesibilă pentru a putea fi consultată ulterior, prin comunicare electronică. Prin cale electronică se înțelege toate comunicările efectuate între părți prin intermediul mesajelor de date (informație creată, trimisă/expediată, primită sau păstrată prin mijloace electronice, magnetice sau optice sau analoage, cum ar fi, dar nu exclusiv, schimbul de date informatizate, mesagerie electronică, telegraf, telex)⁷.

Jurisprudența națională spaniolă⁸ a reținut că lista documentelor cuprinse în art. II din Convenția de la New York nu este exhaustivă, astfel încât o convenție de arbitraj încheiată prin mijloace de comunicare electronice îndeplinește cerința formei scrise.

¹ Publicată în J.O. L 178, 17.7.2000; Directiva a fost transpusă în legislația din România prin Legea nr. 365/2002.

² Publicat în J.O. L 257, 28.8.2014.

³ G. Mihai, *Arbitrajul internațional și efectele hotărârilor arbitrale străine*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic București 2020, p. 64.

⁴ Art. 1507 C. pr. fr.; disponibil online la adresa https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070716, accesată la 29.10.2020.

⁵ R. Wolff, *E-arbitration agreements and e-awards – arbitration agreements concluded in an electronic environment and digital arbitral awards* în M. Piers and C. Aschauer (eds.), *Arbitration in the Digital Age: The Brave New World of Arbitration*, Cambridge University Press 2018.

⁶ UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* 1985 With amendments as adopted in 2006; Conform Notei explicative a Secretariatului CNUDCI asupra Legii model, forma unei legi model a fost aleasă ca un instrument de armonizare și modernizare având în vedere suplețea pe care o oferă statelor la adoptarea legislației proprii privind arbitrajul. De la data adoptării sale, Legea model s-a impus ca fiind un punct de referință legislativă internațională pentru un drept al arbitrajului modern și a servit ca bază pentru legislația în domeniul arbitrajului în multe țări.

⁷ Art. 7 pct. 4) din Legea model: UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* 1985 With amendments as adopted in 2006, disponibilă online la adresa https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf, accesată la 20.10.2020, p. 5.

⁸ Tribunal supérieur de justice de Catalogne (Espagne), 15 mars 2012, RJ 2012/6120 apud *Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères Édition 2016*, p. 59; Decizia este disponibilă la adresa https://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=3995&opac_view=2, accesată la 20.10.2020.

Convenția Națiunilor Unite cu privire la utilizarea comunicațiilor electronice în contractele internaționale încheiată la New York la 23 noiembrie 2005 (Convenția cu privire la utilizarea mijloacelor electronice în contractele internaționale)¹, consacră, similar legilor model adoptate în materia comerțului electronic de către UNCITRAL², alături de: principiile nediscriminării și al neutralității tehnologice și principiul echivalenței funcționale. În virtutea acestui principiu, în ceea ce privește forma scrisă a contractului, Convenția cu privire la utilizarea comunicațiilor electronice în contractele internaționale prevede la art. 9 alin. 2 că în situația în care legea solicită forma scrisă a contractului, o comunicare electronică satisface această cerință, dacă informația pe care o conține este accesibilă pentru a fi consultată ulterior.

În statele care au ratificat această convenție internațională³ cerința formei scrise a convenției arbitrale electronice va fi îndeplinită dacă aceasta va fi accesibilă pentru a fi consultată ulterior. În plus, în doctrină⁴, s-a apreciat că o convenție de arbitraj este considerată semnată de părți în sensul art. II(2) al Convenției de la New York, dacă semnătura electronică îndeplinește cerințele prevăzute de art. 9 alin. 3 din Convenția cu privire la utilizarea comunicațiilor electronice în contractele internaționale.

Principiul nediscriminării între înscrisul încheiat în formă electronică și cel în formă scrisă clasică este reținut și în cuprinsul considerentelor (63) ale Regulamentului nr. 910/2014: „Prezentul regulament ar trebui să stabilească principiul conform căruia unui document electronic nu ar trebui să i se refuze efectul juridic din motiv că acesta este în format electronic, pentru a garanta faptul că o tranzacție electronică nu va fi respinsă doar din motivul că un document este în format electronic”.

O interpretare favorabilă încheierii convenției de arbitraj prin mijloace electronice se poate desprinde și din art. 1 pct. 2 lit. a) din Convenția europeană de arbitraj comercial internațional de la Geneva din 21 aprilie 1961: “2. În sensul prezentei Convenții se înțelege prin: a) "convenție de arbitraj", fie o clauza compromisorie înscrisă într-un contract, fie un compromis, contractul sau compromisul fiind semnate de părți sau conținute într-un schimb de scrisori, de telegrame sau de comunicări prin telex și, în raporturile între țări ale căror legi nu impun forma scrisă pentru convenția de arbitraj, orice convenție încheiată în formele permise de aceste legi”.

Adaptarea legislației interne în materia arbitrajului la noile tehnologii poate fi făcută prin adoptarea unor reglementări legislative sau de către judecător atunci când interpretează și aplică textele în materia arbitrajului. Judecătorul poate adopta o interpretare suplă, liberală, în favoarea arbitrajului prin care să aprecieze că o convenție de arbitraj electronică îndeplinește cerințele art. II(2) din Convenția de la New York.

¹United Nations *Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (New York, 2005); Convenția a intrat în vigoare la 1 martie 2013; Textul convenției este disponibil la https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/06-57452_ebook.pdf. Accesată la 21.10.2020; România nu a ratificat încă această convenție.

²UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* (1996) with additional article 5 bis as adopted in 1998; UNCITRAL *Model Law on Electronic Signatures* (2001); UNCITRAL *Model Law on Electronic Transferable Records* (2017); Textul Legilor model este disponibil la adresa <https://uncitral.un.org/en/texts>, accesată la 10.10.2020; Despre rolului UNCITRAL la promovarea comerțului electronic a se vedea D. Mazilu, *Tratat privind dreptului comerțului internațional*, Editura Universul Juridic, București 2011, pp. 224-241.

³Lista statelor care au aderat la Convenția cu privire la utilizarea comunicațiilor electronice în contractele internaționale este disponibilă la adresa https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications/status, accesată la 10.11.2020.

⁴R. Wolff, *op. cit.*

O abordare favorabilă punerii în executare a sentinței arbitrale străine înseamnă că Convenția de la New York prevalează față de legea națională mai puțin favorabilă. Instanțele judecătorești nu pot aplica cerințe de formă mai restrictive potrivit legii naționale în ceea ce privește validitatea convenției arbitrale, dar art. VII(1)¹ permite aplicarea legii naționale mai favorabile. Dacă legea unui stat prevede că o convenție arbitrală poate fi încheiată verbal sau tacit, atunci, în virtutea art. VII(1) din Convenția de la New York se aplică această dispoziție legală.

În dreptul român, condițiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească convenția arbitrală în arbitrajul internațional sunt cele prevăzute la art. 1113 alin. 1 C.pr. civ.: „Convenția arbitrală se încheie valabil în formă scrisă, prin înscris, telegramă, telex, telecopiator, poștă electronică sau orice alt mijloc de comunicare permițând a-i stabili proba printr-un text”. S-a apreciat² că forma scrisă a convenției de arbitraj nu este cerută doar *ad probationem*, ci *ad validitatem*. Din perspectiva cerințelor privind forma convenției, dispozițiile legii române sunt mai favorabile în raport cu art. II din Convenția de la New York³.

Conform art. 2 pct. 6 din Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României⁴, prin convenție arbitrală se înțelege “clauza compromisorie sau compromisul încheiate de orice persoane fizice sau persoane juridice de drept privat ori de drept public”. Modelul convenției arbitrale este cuprins în Anexa I la prezentele Reguli”.

Utilizarea în cuprinsul art. 1113 C.pr. civ. a sintagmei „sau orice alt mijloc de comunicare” conduce la concluzia că legea română recunoaște ca valabilă o clauză arbitrală încheiată inclusiv prin mijloace de comunicare electronice, întrucât mijloacele de comunicare electronice fac parte din mijloacele de comunicare la distanță, din orice mijloace de comunicare.

În ceea ce privește relația dintre contractele încheiate la distanță și contractele electronice, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a reținut, conform considerentelor 46 ale Deciziei nr. 23/2019⁵, că sfera de demarcație a contractelor încheiate în formă electronică ori prin mijloace electronice are influență în privința probațiunii, și că: „În contextul legal, doctrinar și jurisprudențial evocat s-a apreciat contractul la distanță ca fiind genul, iar contractul în formă electronică sau încheiat prin mijloace electronice ca fiind specia(...)”⁶.

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. 3 din Legea nr. 365/2002⁷, în dreptul român proba încheierii convenției arbitrale cuprinse într-un contract electronic se face conform dispozițiilor Codului de procedură civilă și ale dispozițiilor speciale cuprinse în Legea nr. 455/2001.

¹ Art. VII (1) din Convenția de la New York: „Dispozițiile prezentei Convenții nu aduc atingere validității acordurilor multilaterale sau bilaterale încheiate de Statele contractante în materie de recunoaștere și executare de sentințe arbitrale și nu privează nici o parte interesată de dreptul pe care l-ar putea avea de a se prevala de o sentință arbitrală în modul și în măsura admisă de legislația sau tratatele țării în care sentința este invocată”.

² G. Mihai, *op. cit.*, p. 74.

³ I. Deleanu, V. Mitrea, S. Deleanu, *Noul Cod de procedură civilă. Comentarii pe articole*, Editura Universul Juridic, București 2013, vol. II (art. 613-1.113), p. 585 *apud* G. Mihai, *op. cit.*, p. 74.

⁴ Disponibil online la adresa <http://arbitration.ccir.ro/regulile-de-procedura-arbitrala/#art1>.

⁵ ÎCCJ, Decizia nr. 23/2019 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel București cu privire la o problemă de drept, publicată în M. Of. nr. 142 din 21 februarie 2020.

⁶ Considerentul 49 din Decizia ÎCCJ nr. 23/2019.

⁷ Art. 7 alin. 3 din Legea nr. 365/2002: „Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică”.

Din perspectiva dispozițiilor Codului de procedură civilă, trebuie făcută distincția dintre înscrisul pe suport informatic și înscrisul în formă electronică, întrucât acestea sunt două noțiuni diferite¹. „Distincția este importantă pentru că numai înscrisurile în formă electronică sunt supuse dispozițiilor Legii speciale nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată”², iar: „În ceea ce privește înscrisul pe suport informatic (ca tip de înscris lipsit de suport material, care conține date și informații cu privire la un act juridic, dar care nu beneficiază de semnătură electronică) este de remarcat că prin art. 266 din Codul de procedură civilă s-a instituit principiul egalității de tratament între înscrisurile pe suport hârtie și înscrisurile pe suport informatic”³.

Cu privire la elementul de diferențiere dintre actului juridic în formă electronică și actul juridic în formă scrisă, ÎCCJ a reținut prin Decizia nr. 6/2015⁴ că acesta este dat de modul diferit de acces la manifestarea de voință, un act juridic, înțeles atât ca *negotium*, cât și ca *instrumentum*, putând să intre în sfera de aplicare a Legii nr. 455/2001 doar atunci când manifestarea de voință a celui de la care actul emană îmbracă forma electronică și, de asemenea, ajunge la destinatarul transmiterii în aceeași formă, prin intermediul unor mijloace de transmitere a datelor în format electronic”.

Un element de diferențiere dintre înscrisul pe suport informatic și înscrisul în formă electronică îl poate constitui mijlocul de comunicare care a stat la baza încheierii sale întrucât: „Este atributul instanței de trimitere să determine mijlocul de comunicație folosit pentru încheierea contractului,[...] și să identifice dispozițiile legale incidente în legătură cu proba contractului încheiat în mediu virtual”⁵.

Convenția de arbitraj încheiată prin mijloace electronice, de exemplu prin Internet, este un înscris în formă electronică, iar nu unul pe suport informatic, astfel încât validitatea formală a unei convenții de arbitraj în legătură cu un contract electronic va trebui cercetată în dreptul român în conformitate cu prevederile art. 267 C.pr. civ., prin raportare la dispozițiile legii speciale. În concret, nu este vorba doar despre prevederile Legii speciale nr. 455/2001, ci, în egală măsură, și de prevederile Regulamentului nr. 910/2014⁶.

Conform art. 7 din Legea nr. 455/2001: „În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii”.

Întrucât, conform art. 1113 C.pr. civ., forma scrisă a convenției arbitrale este o condiție de validitate, o convenție arbitrală încheiată prin mijloace electronice este validă conform dreptului român doar dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă,

¹ C. T. Ungureanu, *op. cit.*, p. 170; G. Boroș, M. Stancu, *Drept procesual civil*, Ediția a 4-a , revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2017, p. 497.

² Considerentul 87, ÎCCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Decizia nr. 7/2018 din 22 ianuarie 2018, publicată în M. Of. nr. 254 din 22/03/2018.

³ Considerentul 88 din Decizia nr. 7/2018.

⁴ Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 6/2015 din 16.02.2015, publicată în M. Of. nr. 199 din 25/03/2015.

⁵ Considerentul 88 din Decizia nr. 7/2018.

⁶ Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, publicat în J.O. L 257, 28.8.2014.

bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii. Prin semnătură electronică se înțelege semnătura care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 pct. 4 din Legea nr. 455/2001, respectiv este legată în mod unic de semnatar, asigură identificarea semnatarului, este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar și este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă. Certificatul calificat care stă la baza emiterii semnăturii electronice extinse trebuie să satisfacă condițiile prevăzute la [art. 18](#) din Legea nr. 455/2001¹ și să fie eliberat de un furnizor de servicii de certificare care îndeplinește condițiile prevăzute la [art. 20](#) din Legea nr. 455/2001². De asemenea, dispozitivul securizat de creare a semnăturii este dispozitivul care permite ca: „a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să poată apărea numai o singură dată și confidențialitatea acestora să poată fi asigurată; b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să nu poată fi deduse; c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generării acesteia; d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate; e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie

¹ Art. 18 din Legea nr. 455/2001: „(1) Certificatul calificat va cuprinde următoarele mențiuni: a) indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat; b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum și cetățenia acestuia, în cazul persoanelor fizice, respectiv naționalitatea acestuia, în cazul persoanelor juridice; c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum și alte atribute specifice ale semnatarului, dacă sunt relevante, în funcție de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat; d) codul personal de identificare a semnatarului; e) datele de verificare a semnăturii, care corespund datelor de creare a semnăturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului; f) indicarea începutului și sfârșitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat; g) codul de identificare a certificatului calificat; h) semnătura electronică extinsă a furnizorului de servicii de certificare care eliberează certificatul calificat; i) dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat sau limitele valorice ale operațiunilor pentru care acesta poate fi utilizat; j) orice alte informații stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu. (2) Fiecărui semnatar i se va atribui de către furnizorul de servicii de certificare un cod personal care să asigure identificarea unică a semnatarului. (3) Generarea codului personal de identificare și a codului de identificare a certificatului calificat se va face pe baza reglementărilor stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu. (4) La solicitarea titularului furnizorul de servicii de certificare va putea înscrie în certificatul calificat și alte informații decât cele menționate la [alin. \(1\)](#), cu condiția ca acestea să nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, și numai după o prealabilă verificare a exactității acestor informații. (5) Certificatul calificat va indica în mod expres faptul că este utilizat un pseudonim, atunci când titularul se identifică printr-un pseudonim”.

² Art. 20 din Legea nr. 455/2000: „În vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să dispună de mijloace financiare și de resurse materiale, tehnice și umane corespunzătoare pentru garantarea securității, fiabilității și continuității serviciilor de certificare oferite; b) să asigure operarea rapidă și sigură a înregistrării informațiilor prevăzute la [art. 17](#), în special operarea rapidă și sigură a unui serviciu de suspendare și revocare a certificatelor calificate; c) să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data și ora exactă a eliberării, a suspendării sau a revocării unui certificat calificat; d) să verifice, cu mijloace corespunzătoare și conforme dispozițiilor legale, identitatea și, dacă este cazul, atributele specifice ale persoanei căreia îi este eliberat certificatul calificat; e) să folosească personal cu cunoștințe de specialitate, experiență și calificare, necesare pentru furnizarea serviciilor respective, și, în special, competență în domeniul gestiunii, cunoștințe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice și o practică suficientă în ceea ce privește procedurile de securitate corespunzătoare; de asemenea, să aplice procedurile administrative și de gestiune adecvate și care corespund standardelor recunoscute; f) să utilizeze produse asociate semnăturii electronice, cu un înalt grad de fiabilitate, care sunt protejate împotriva modificărilor și care asigură securitatea tehnică și criptografică a desfășurării activităților de certificare a semnăturii electronice; g) să adopte măsuri împotriva falsificării certificatelor și să garanteze confidențialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorii de servicii de certificare generează astfel de date; h) să păstreze toate informațiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data încetării valabilității certificatului, în special pentru a putea face dovada certificării în cadrul unui eventual litigiu; i) să nu stocheze, să nu reproducă și să nu dezvăluie terților datele de creare a semnăturii, cu excepția cazului în care semnatarul solicită aceasta; j) să utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel încât: numai persoanele autorizate să poată introduce și modifica informațiile din certificate; exactitatea informației să poată fi verificată; certificatele să poată fi consultate de terți doar în cazul în care există acordul titularului acestora; orice modificare tehnică, care ar putea pune în pericol aceste condiții de securitate, să poată fi identificată de persoanele autorizate; k) orice alte condiții stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu”.

să fie semnate, și nici să nu împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de semnare.”¹

Conform art. 25 alin. 2 din Regulamentul nr. 910/2014: O semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe².

Considerăm că, în măsura în care condițiile anterior referite sunt îndeplinite, convenția de arbitraj electronică careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii satisface, conform dreptului român, exigențele legale cu privire la forma prescrisă de dispozițiile art. 1113 C.pr. civ. În această ipoteză, recunoașterea și executarea unei hotărâri arbitrale digitale străine nu poate fi refuzată sub motivul lipsei de validitate formală a convenției de arbitraj electronice.

9. Concluzii

Procedura recunoașterii și executării sentințelor arbitrale digitale urmează dispozițiile convenționale internaționale, regionale și legislația națională aplicabile recunoașterii și executării sentințelor arbitrale offline.

Părțile în convențiile de arbitraj electronice pot preîntâmpina problemele legate de valabilitatea formală a încheierii convenției prin mijloace electronice alegând o lege aplicabilă convenției care, fie să nu impună nicio condiție de formă acordului de voință a părților de a supune litigiile dintre ele arbitrajului, fie să recunoască ca valabilă o convenție de arbitraj electronică.

Un rol important în procedura recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale îl joacă instanțele statale. În baza convențiilor internaționale, dar și a reglementărilor de tip *soft-law*, acestea sunt invitate să adopte o interpretare favorabilă executării sentințelor arbitrale, care să fie pragmatică, flexibilă și mai puțin restrictivă. O astfel de interpretare ar fi de natură să contribuie la atingerea scopului Convenției de la New York și a reglementărilor din domeniul comerțului electronic, acela de a promova comerțul internațional în forma sa modernă, comerțul online.

Bibliografie

1. M. Audit, S. Bollee, P. Calle, *Droit du commerce International et des investissements étrangers*, 2e édition, LGDJ, 2016.
2. L. Biukovic, *International Commercial Arbitration in Cyberspace: Recent Developments*, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 22, Issue 3 Spring, 2002.
3. R. B. Bobei, *Arbitrajul intern și internațional, Texte. Comentarii. Mentalități*, Editura C. H. Beck, București, 2013.
4. G. Boroș, M. Stancu, *Drept procesual civil, Ediția a 4-a, revizuită și adăugită*, Editura Hamangiu, 2017.

¹ Art. 4 pct. 8 din Legea nr. 455/2001.

² O semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru este recunoscută drept semnătură electronică calificată în toate celelalte state membre (art. 25 alin. 3 din Regulamentul nr. 910/2014); Serviciile de încredere prestate de prestatori de servicii de încredere stabiliți într-o țară terță sunt recunoscute ca fiind echivalente din punct de vedere juridic cu serviciile electronice de încredere calificate prestate de prestatori de servicii de încredere calificați stabiliți în Uniune dacă serviciile de încredere care provin din țara terță sunt recunoscute în temeiul unui acord încheiat între Uniune și țara terță în cauză sau o organizație internațională în conformitate cu articolul 218 din TFUE (art. 14 alin. 1 din Regulamentul nr. 910/2014).

5. International Council for Commercial Arbitration, Ghidul ICCA pentru Interpretarea Convenției de la New York din 1958, Un Ghid pentru Judecători (Ghidul ICCA), material disponibil online la adresa https://www.arbitration-icca.org/media/11/59130972264406/icca_guide_nyc_romanian.pdf.
6. D. Călin, R.M. Călin, A. Ciolofan, I. Cioponea, P.A. Coțovanu, N-P.Georgescu, A. Groza, A. Iacuba, S.-E. Lungu, L. Zaharia, D. Zeca, Cooperare judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană, Editura C. H. Beck, București, 2014.
7. I. Deleanu, V. Mitrea, S. Deleanu, Noul Cod de procedură civilă. Comentarii pe articole, Editura Universul Juridic, București, 2013, vol. II (art. 613-1.113).
8. A. Jan van den Berg, New York Convention of 1958: Refusals of Enforcement, în ICC International Court of Arbitration Bulletin – Vol. 18/No. 2 – 2007.
9. A. Jan van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958. Towards a Uniform Judicial Interpretation, Editura Kluwer, 1981.
10. G. Kaufmann-Kohler, Th. Schultz, The Use of Information Technology in Arbitration, material disponibil online la adresa https://www.researchgate.net/publication/228295558_The_Use_of_Information_Technology_in_Arbitration.
11. C. Kessedjian, Droit du commerce international, Ed. Presses Universitaires de France, 2013.
12. C. Kessedjian, La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, material audio-video în Audiovisual Library of International Law, disponibil online la adresa https://legal.un.org/avl/ls/Kessedjian_IEL_video_4.html.
13. C. Leaua, Sunt hotărârile arbitrale ICC Paris, cu locul arbitrajului în România, hotărâri arbitrale străine?, material disponibil online la adresa www.juridice.ro.
14. I. Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014.
15. G. Mihai, Procedura recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale străine în Revista Universul Juridic nr. 4/2016.
16. G. Mihai, Arbitrajul internațional și efectele hotărârilor arbitrale străine, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2020.
17. M. Philippe, ODR Redress System for Consumer Disputes Clarifications, UNCITRAL Works & EU Regulation on ODR în International Journal of Online Dispute Resolution 2014 (1) 1.
18. O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment în International Journal of Online Dispute Resolution 2014 (1) 1.
19. UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Guide on the Convention) (2016), https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-ocuments/uncitral/en/2016_guide_on_the_convention.pdf.
20. United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement, Modul 5.9. International Commercial Arbitration: Electronic Arbitration (Course on Dispute Settlement, Modul 5.9.), material disponibil online la adresa https://unctad.org/en/Docs/edmmisc232add20_en.pdf.
21. United Nations Commission on International Trade Law Working Group III (Online dispute resolution) Thirty-third session New York, 29 February-4 March 2016, Online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions Note by the Secretariat Draft outcome document reflecting elements and principles of an ODR process, material disponibil online la adresa <https://undocs.org/en/a/cn.9/wg.iii/wp.140>.
22. United Nations Commission on International Trade Law Working Group III (Online Dispute Resolution) Twenty-second session Vienna, 13-17 December 2010, Online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions Note by the Secretariat, material disponibil online la adresa <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.105>.
23. R. Wolff, E-arbitration agreements and e-awards – arbitration agreements concluded in an electronic environment and digital arbitral awards în M. Piersand C. Aschauer (eds.), Arbitration in the Digital Age: The Brave New World of Arbitration, Cambridge University Press 2018.
24. C.T. Ungureanu, Dreptul comerțului internațional, Editura Hamangiu, București, 2018.